

MUSO TOSHMUHAMMAD O'G'LI OYBEK O'ZBEK TILINI BOYITGAN IJODKOR**Normuminov Laziz Yuldosh o'g'li****Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti****Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishining 4 kurs talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8153402>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oybekning bolaligi ham barcha mehnatkash xalq bolalari kabi kechadi. U yoshlikdan uy-ro'zg'orga qarashish, guzardan narsa olib kelish, suv tashish, o'tin yorish, qor kurash kabi yumushlarni bajarishi haqida, Oybekning bolalar va o'smirlarga bag'ishlangan she'riy asarlarida bugungi qaynoq hayot, ilm, hunar va mehnatga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik, jamoatchilik, ijtimoiy burchni anglash kabi xususiyatlar aks etganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Adabiyot, she'r, asar, o'zbek, nasriy asar, ozodlik, taqdir, hissiyot, Navoiy, Navoiyshunoslik, roman, xotira, oy.

Oybek va boshqa adiblarning o'zbek madaniy va ma'naviy san'ati va adabiyotidagi o'rni. O'zbek adabiyoti va so'z san'ati uzoq tarixga borib taqalar ekan unda ijod qilgan buyuk mutafakkirlar, shoir, adiblar va so'z ustalarini ko'rishimiz mumkin. Unda ijod qilganlarning asarlari o'z davrida butun dunyoga dong'i ketkani va bu asarlar hozirgi kungacha olim-u ulamolar tomonidan o'rganilishi, dunyo xalqlari va san'atsevar adabiyotshunoslar tomonidan sevib o'qilishi hammamizga ma'lum. O'zbek adabiyoti samosining eng porloq yulduzlaridan bo'lmish Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Nodirabegim, Sad'iy Sheroziy, Uvaysiy, Lutfiy va shu kabi adiblar qadimgi o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirganlar. Ularning ijodi bizning iftixorimiz bo'lmish milliy o'zbek tilimiz asos topishida ulkan poydevor bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

XIX-XX asrlarga keladigan bo'lsak O'rta Osiyo tarixida bo'lgan voqealar yurtimiz adabiyot sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan. O'sha davrlarda mamlakatimiz rus tuzumida bo'lishiga qaramay she'r, nazm va romanchilik yo'nalishlarida ulkan yangi qadamlar tashlagan. O'z zamonasidagi og'ir bosimga qaramay ijodkorlar milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, yurtimiz tarixiga oid turli adabiy asarlar yaratganlar. Abdulla Qodiriy, Behbudiy, Usmon Nosir, Fitrat, Muqimiy kabi adabiyotimizning yirik namoyondalari hozirgi kunga kelib bizning faxrimizga aylanganlar. Ularning bizga qoldirgan tunganmas ma'naviy merosi : roman, qissa, , she'riy talqinlari dostonlari, kitoblari qisqa qilib aytganda milliylikimizni o'zida aks etkan adabiy asarlari bizning haqiqiy boyligimizdir. Ushbu sanab o'tkan adiblarimiz nafaqat tarix va qadriyatlarimizni balki boshqa keng mavzularni ham ommaga taqdim qilganlar. Ularda ezgulik va yovuzlik, haqiqat va yolg'on, adolat, inson kechinmalari, oila va undagi muhit, xalqning dardi, xohish-istaklari kabi mavzular ko'tarilgan va oddiy so'z yordamida keng yoritilgan. Ular ommaga taqdim qilgan asarlar va ularning mavzulari hatto hozirgi kunda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham ushbu asarlar haligacha turli tillarga tarjima qilinmoqda, maktablarda, o'quv kitoblarida yosh avlodga o'rgatilmoqda. O'z romanlari, she'r, va tarjima asarlari bilan o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan yozuvchi Oybek ham bundan mustasno emas.

XX asr o'zbek adabiyotining rivojiga salmoqli hissa qushgan ulug' adib, shoir, olim, jamoat arbobi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905 yil 10 yanvarda Toshkent shahrida bo'zchi oilasida dunyoga keldi. Oldin o'rta maktabda, 1922—1925 yillarda esa Toshkent ta'lim va

tarbiya texnikumida ta'lim oldi. So'ngra O'rta Osiyo Davlat dorilfununining ijtimoiy fanlar fakultetida tahsil ko'rdi. 1930 yili O'rta Osiyo Davlat dorilfununini tugatib, oliy maktablarda siyosiy iqtisoddan dars berdi. Oybek adabiyotga 1926 yili chop etilgan «Tuyg'ular» she'riy to'plami bilan kirib kelgan. Shoirning «Dilbar— davr qizi» (1931), «O'ch» (1932), «Baxtigul va Sog'indiq» (1933), «Temirchi Jo'ra» (1933) dostonlari o'z davrining she'riy solnomalaridir. U tarixiy va zamonaviy mavzularda yigirmaga yaqin dostonlar yaratgan.

Oybek she'riyati nihoyatda go'zal bo'lib, o'zining sodda, ravon va ifodali tilda, boy va rang-barang tasviriy vositalarda yaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Oybek mohir shoir bo'lgani kabi yetuk romannavis ham edi. U yaratgan «Qutlug' qon», «Navoiy», «Ulug' yo'l», «Oltin vodiyan shabadalar», «Quyosh qoraymas» kabi epik polotnolar o'zbek realistik romanchiligi taraqqiyotida muhim bir davrni tashkil etadi. O'zbek xalqining 1916 yilgi milliy-ozodlik qo'zg'oloni yozuvchining «Qutlug' qon» (1940) romanida zo'r mahorat bilan realistik ifodalangan bo'lsa, «Navoiy» (1944) romanida o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib, ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy obrazini yaratdi. Uning «Oltin vodiyan shabadalar» (1949) asarida xalqimizning urushdan so'nggi davr yaratuvchilik mehnati, «Quyosh qoraymas» (1958) romanida ikkinchi jahon urushi fojealari o'z ifodasini topgan. Adibning «Ulug' yo'l» (1977) asari esa «Qutlug' qon» romanining mantiqiy davomi bo'lib, unda yozuvchi xalq milliy ongining shakllanishini ko'rsatishga intilgan. Oybek 1949 yilda Pokistonga sayohat qilgan. Adib qardosh xalq hayotini, fikr va tuyg'ularini, kurash va intilishlarini «Pokiston xotiralari» ocherklari, qator she'rlari, «Zafar va Zahro», «Haqgo'ylar» dostonlarida, nihoyat, «Nur qidirib» qissasida tasvirlagan. Adibning avtobiografik qissasi — «Bolalik» 1963 yilda yaratilgan. Qissaning bosh qahramoni yosh Muso, ya'ni Oybekning o'zidir. Oybek iste'dodli shoir, yirik nosir bo'libgina qolmay, mashhur olim, publitsist, tanqidchi va tarjimon, davlat va jamoat arbobi hamdir. O'zbek kitobxon Pushkinning «Yevgeniy Onegin» she'riy romani, Lermontovning «Maskarad», Molerning «Tartyuf» dramalari, shuningdek, antik adabiyoti namunalarini Oybek tarjimasida o'qishga muvassar bo'lgan. Oybek 1943 yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zo etib saylangan va 1950 yilgacha akademiyada ijtimoiy fanlar bo'limining raisi lavozimida ishlagan. U yuqori malakali filologlar tayyorlashga katta hissa qo'shgan ustozdir. O'zbekiston xalq yozuvchisi (1965), Hamza nomidagi Respublika Davlat mukofoti sovrindori unvonlariga sazovor bo'lgan. Yozuvchi asarlari o'zbek adabiyotining jahonaro shuhratini yanada oshirdi. Ustoz mahorati yosh yozuvchilar uchun ijod dorilfununiga aylandi. Oybekning o'lmas asarlari ma'naviy xazinamizdan mustahkam o'rin oldi va umumxalq mulki bo'lib qoldi. Oybek 1968 yil 1 iyulda 63 yoshida vafot etgan. Vafotidan so'ng uning 20 jildlik to'la asarlari majmuasi nashr etilgan. «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan taqdirlangan (2001).

Oybek o'zbek adabiyotini o'zining bir qancha dostonlari bilan boyitgan san'atkordir. „Dilbar davr qizi“ (1932) , „Navoiy“ (1937) , „Qizlar“ (1947) , „Davrim jarohati“ (1965) , „Guli va Navoiy“ (1968) ana shunday asarlar sirasiga kiradi. Shu bilan birga „Mash'ala“ , „Baxtigul va Sog'indiq“ singari she'riy kitoblari ham nashr etiladi va shoir el-yurt og'ziga tushadi. Ko'p o'tmay 1937-yil qatag'oni boshlanadi. Oybek millatchi sifatida Til va adabiyot institute hamda yozuvchilar uyushmasidan haydaladi. Uning asarlarini chiqarmay qo'ydilar. Erta-indin qamalishi mumkin bo'lgan yozuvchini hech bir yerga ishga olmadilar. Xalq va davlat oldida aybsiz ekanligiga ishongan temir irodali adib xuddi shu kezlarda o'zining birinchi yirik nasriy asari - „Qutlug' qon“ romani ustida ish boshladi. Ko'p o'tmay daxshatli bo'ron tinib Oybrk

Toshkentdagi nashriyotlardan biriga tarjimon sifatiga ishga olinadi. Xuddi shu yillarda u „Antik adabiyot“ majmuasining Rim adabiyotiga bag'ishlangan jildini o'zbrk tiliga tarjima qildi. Ketmaket „Qutlug' qon“ romani nashr etilib xalqimizning sevimli kitobiga aylanib ketdi. 1941-yilda nashr qilingan „Qutlug' qon“ romaniga qadar kitobxonlar Oybekni asosan shoir sifatida e'tirof qilganlar. Uning „Mash'ala“ jurnalida bosilgan „Globus“ nomli hikoyasi ko'pchilikning yodidan allaqachon ko'tarilgan, „Gulnor“ , „Fonischi ota“ , „geografiya muallimi“ , „Musicha“ , „Kurashchi yigit“ singari uch to'rtta hikoyasi esa umuman chop etilmagan. Shuning uchun ham mazkur romanning paydo bo'lishi adabiy jamoatchilik uchun kutilmagan kashfiyot bo'lgan. O'zbekdek zulmga ham, xorlik-zorlikka ham, ochlik, yalong'ochlikka ham chidamli xalq bo'lmagan. U hatto yurtini egallab , nonini „tuya“ qilib kelgan istelochilarini ham , o'zbekona mehmonavozlik qonuniga ko'ra boshiga qo'yib kelgan. U faqat bir narsani – farzandlarini issiq bag'rlaridan yulib olishlarini o'ziga og'ir oladi. Farzand dog'idek og'ir dog' bo'lmaydi o'zbekda. Shuning uchun ham xalq 1916- yilgi mardikorlikka qarsji yakdil bo'lib qo'zg'olon ko'tardi. „Qutlug' qon“da xuddi ana shu yillar voqealari tasvirga olinadi. Oybek qo'zg'olon arafasida xalqning turli qatlamlarga ajrilib chiqqanini, ana shu qatlamlanish milliy ozodlik harakatini keltirib chiqarganini ko'rgani uchun ham ana shunday tasvir uslubini yaratgan. Ushbu romanda mamlakat o'tmishidagi hayot haqiqati mohirona ko'rsatilgan. O'zbek xalqining 1917- yildagi to'ntarish arafasidagi og'ir hayoti, ozodlik yo'lida olib brogan kurashlari keng va atroflicha tasvirlangan. Romanning bosh qahramoni Yo'lchi yangi hayot kurashchisi sifatida shakllana boshlagan o'zbek mehnatkashi obrazidir. „Qutlug' qon“ romanida xotin-qizlarning rang barang obrazlari berilgan ular orasida ayniqsa Gulnor timsoli alohida ajralib turadi. Adib Gulnor orqali xotin qizlarning achchiq taqdirini, fojeali qismatini umumlashtirib tasvirlab bergan. Romanda Shoqosim ,Qoratoy, O'roz, Shokir ota, Qambar, Yormat, Unsin kabi obrazlari ham jonli, to'laqonli bo'lib chiqqan. Romanda ayniqsa Mirzakarimboy obrazi puhta ishlanganini unung hissiyot va kechinmalari kitobxonga yaqqol ifodalanishini ko'rishingiz mumkin. „Qutlug' qon“ romani til va badiiy mahorat jihatidan ham g'oyatda diqqatga sazovor asardir. Asarda adib obraz yaratishda psixologik tahlil san'atidan, xalq tili so'z boyliklaridan ustalik bilan foydalangan. Oybekning „Qutlug' qon“, „Navoiy“ , „Ulug' yo'l“ romanlarida xalqimizning o'tmish hayoti tasvirlansa, „Oltin vodiya shabadalar“ (1959) , „Nur qidirib“ (1957) , „Bolalik“ (1963) qissa va romanlarida zamonaviy voqelik aks ettirilgan. Oybek urush va urushdan so'nggi davrlarda ham she'riy asarlar yaratishda yaxshi natijalarga erishdi. Oybek urush davrida harbiy – mudofaa mavzusida „Yovga o'lim“ , „Vatanni sev“ , „Kunlar kelarki“ , „Zafar bizniki“ , „Ona so'zi“ , „Xayrlashuv“ , „Yigitlarga“ singari yuzga yaqin she'rlar yozdi. Bu asarlarda jangchilarimizning qahramonligi , xalqimizning vatanparvarligi kata g'urur va samimiyat bilan kuylanadi. Ona vatan obrazi butun salobati bilan chizib berilad. Oybek urushdan so'nggi yillarda ham xilma-xil va dolzarb mavzularda she'rlar yozdi. Ayniqsa epic she'riyat imkoniyatlaridan unumli foydalandi. „Hamza“, „Qizlar“ , „Zafar va Zahro“ , „Haqgo'ylar“ , „Davrim jarohati“ , „Bobur“ nomli liro-epik asarlar yozdi, o'zbek dostonchilik taraqqiyotiga ulkan o'z hissasini qo'shdi. Oybek ozgina bo'lsada o'z kuchini dramaturgiyada ham sinab ko'rdi. U urush yillarida Chingizxon istilosiga qarshi ko'tarilgan xalq harakatlaridan biriga murojaat etib, vatandoshlarida fashizmga qarshi kurash maylini rag'batlantiruvchi „Mahmud Torobiy“ operasi librettosini yozdi(1944) va shu mavzu bo'yicha drama teatrlari uchun „G'alvirchi“, rus adibi va adabiyotshunosi A.Deych bilan hamkorlikda esa rus tilida „Xalq qalqoni“ pyesalari ustida ishladi. Oybek bu asarlarida ham

tarixiy jarayon qonuniyatlarini yaxshi bilgan, tarixga xalq manfaatlarini nuqtayi nazaridan yondashuvchi yirik olim sifatida namoyon bo'ldi. Serqirra ijod sohibi Oybek jahon va rus adabiyotining eng yuksak namunalarini o'zbek tiliga tarjima qilib Cho'lpon va Qodiriy asos slogan o'zbek tarjima maktabini o'zining yuksak darajadagi tarjimalari bilan boyitdi. O'zbek kitobxonlari Oybek tarjimasini orqali Rim adabiyoti namunalari, J.B. Molyerning „Tartyuf“, A.S.Pushkinning „Yevgeniy Onegin“, M.Y. Lermontovning „Maskarad“, „Dovud Sosunli“ arman eposi, G.Genye, I.A.Krilov, V.G. Belinskiy, E. Verxarn va boshqa asarlari bilan tanishdi.

„Navoiy“ tarixiy-biografik roman janrining nodir namunasi. Roman voqealari 18 yoshli yigit – Alisher Navoiyning Samarqanddan Hirotga qaytishi bilan boshlanadi va Navoiy hayotining eng samarali eng sermazzun davrlarini qamrab oladi. Asar voqealari Navoiyning o'limini aks ettirish bilan yakunlanadi. Asarda Navoiy tarjimai holining asosiy bosqichlari hayot haqiqatiga mos holda yorqin tasvirlangan. Asarda Navoiyning oliyanob fazilatlarini, ajoyib hislatlarini, Vatani, xalq va adabiyot oldidagi buyuk xizmatlari birin-ketin ochib boriladi. Romanda Husayn Boyqaro, Xadichabegim, Mo'min Mirzo, Darveshali, Binoiy, Majididdin simgari tarixiy shaxslar obrazi ham berilgan. Ustalik bilan yaratilgan bu obrazlar bosh qahramon Navoiy xarakterini ochishda muhim o'rin tutadi. „Navoiy“ romani o'zbek tarixiy romanchiligi tilining shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Asar tili o'tmish davrining jonli tilini yartish namunalaridan biri bo'lib qoldi, unda besh yuz avval yashagan tarixiy qahramonlarning tili hozirgi kitobxonlarga tushunarli qilib qayta shakllantiriladi. „Navoiy“ romani o'zbek va rus tillarida bir necha marta nashr etilgan asar. Navoiydan keying davr uning asarlariga qiziqishni oshirsa oshirdiki, aslo kamaytirmadi. Oybek asarda buyuk Navoiy bobomiz siymosini yaratdi. Bundan besh asr avval yashab o'tkan ulug' shoirni aniq va yaqqol tasavvur etish buyuk yozuvchigagina xos. Oybek romanda mutafakkir shoir obrazini yaratishda Navoiyning turkiy til va adabiyotga bo'lgan munosabati tasviridan ham o'rinni foydalangan. Asarda Navoiy obraziga xos hususiyatlar – sofdillik, qat'iyat va oliyanoblik kabi fazilatlarda namoyon bo'ladi.

Darhaqiqat, „Navoiy“ romani o'zining badiiy-estetik qimmatini, mazmun-mohiyati, badiiy-tasviriy vositalarga limmo-limligi, voqealarning izchilligi, tarixiy haqiqatning ko'zgusi bo'la olganligi, qahramonlarning bir-biri bilan, ya'ni to'qima va tarixiy obrazlarning uyg'unlashganligi bilan ham yuksak tahsin va e'tiroflarga loyiq asardir. Shu bois ham bu asar mana necha yillarki, o'z qadr-qimmatini yo'qotgan emas, yo'qotmaydi ham. Chunki chinakam badiiy san'at asari hech qachon o'lmaydi. Bunday asarni xalq unutmaydi. Oybekning o'zbek mumtoz adabiyotida yorqin siymo, ulug' mutafakkir sanalgan Navoiy obrazini go'zal tasvirlab bera olgan bu romani mangu yashayveradi.

References:

1. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;
2. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. (2022). YESTERDAY'S, TODAY'S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN. Conference Zone, 119–121. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362>;

4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127;
5. Зиядуллаев, М. (2022). Роль социального обеспечения в стратегии развития Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/S), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125> ;
6. Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68> ;
7. Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/S), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>

INNOVATIVE
ACADEMY